

Etude des peuplements ichthyologiques des rivières Yoko et Biaro (Réserve de Yoko, Province Tshopo, R.D. Congo)

Mahamba B.R.^{1,2}, Kangela K.V.^{2,3}, Kankonda B.A.², Ulyel A.P.J.^{2,4} et Micha J.C.⁵

- (1) Université de Goma, Faculté des Sciences Agronomiques, Département de Phytotechnie, B.P : 204 Goma, R. D. Congo / e-mail : mahambar@yahoo.fr
(2) Université de Kisangani, Faculté des Sciences, Département d'Hydrobiologie, B.P : 2012 Kisangani, R.D. Congo
(3) Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques de Bengamisa, Section, Eaux et Forêts, B.P : 202 Kisangani, R.D. Congo
(4) Université de Kisangani, Centre de Surveillance de la Biodiversité, Département d'Ecologie et Biodiversité des Ressources Aquatiques, R.D. Congo
(5) Université de Namur (UN), Unité de Recherche en Biologie Environnementale (URBE), rue de Bruxelles, 61 B-5000 Namur, Belgique

DOI : <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1437214>

Résumé

L'étude sur l'ichtyofaune dans deux rivières forestières Yoko et Biaro à Ubundu de septembre 2008 à août 2009, avait pour but de caractériser les peuplements des poissons et déterminer les facteurs responsables de leur répartition spatio-temporelle. Plusieurs techniques ont été utilisées pour la récolte des poissons : filets maillants, palangres et nasses. La caractérisation des habitats a été faite selon une fiche de suivi hydromorphologique en précisant les profils transversaux des rivières tous les 50 m pour chacune des 8 stations sélectionnées; ainsi, 1533 spécimens de poissons appartenant à 59 espèces, 42 genres et 15 familles ont été récoltés. Les familles des Clariidae (*C. buthupogon* 32,7 %), Cyprinidae (*B. miolepis* 20,8 %), Mormyridae (*S. corneti* 13,9 %), Cichlidae (*H. fasciatus* 12,4 %), Distichodontidae (*I. besse congolensis* 8,1 %), Characidae (*B. Boulengeri* 7,3 %), sont relativement abondantes dans les captures et les plus diversifiées avec respectivement : 5, 10, 7, 8, 5 et

9 espèces chacune. Les indices de diversité de Shannon ($\geq 1,79$), de Simpson ($\geq 0,73$) et d'équitabilité ($\geq 0,66$) calculés par station confirment que le milieu considéré est particulièrement riche en biodiversité et plus équilibré en ichtyo biodiversité. Les Analyses en Composantes Principales (ACP), l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) et l'Analyse Canonique des Correspondances (ACC) montrent que, les Malapteruridae, Characidae, Cichlidae, Mormyridae et Notopteridae sont fortement liées à la station Biaro 2 et celles des Distichodontidae, Clariidae, Mastacembelidae et Claroteidae à la station Yoko 4 suite à la corrélation positive observée entre les variables (végétation, température de l'eau, vitesse de l'eau, profondeur de l'eau, oxygène dissous et nature des substrats). Ceci montre que, les variables environnementales (biotiques et abiotiques) agissent de façon simultanée dans la répartition spatiale des peuplements ichthyologiques.

Mots clés : Diversité ichthyologique, habitats, variables environnementales, distribution spatiale, rivières Yoko et Biaro

Abstract

The study of Ichthyofauna in two forest rivers Yoko and Biaro at Ubundu from September 2008 to August 2009 aimed at characterizing fish stands and determine the factors responsible for their spatio-temporal distribution. Several techniques were used for fish harvesting: gillnets, longlines and nass. Habitat characterization was based on a hydromorphological tracking sheet, specifying the river-to-channel profiles every 50 m for each of the 8 selected stations; thus, 1533 specimens of fish belonging to 59 species, 42 genera and 15 families were harvested. The families Clariidae (*C. buthupogon* 32.7 %), Cyprinidae (*B. miolepis* 20.8 %), Mormyridae (*S. corneti* 13.9 %), Cichlidae (*H. fasciatus* 12.4 %), Distichodontidae (*I. besse congolensis* 8.1 %), Characidae (*B. Boulengeri* 7.3%), are relatively abundant in catches and the most diversified with respectively: 5, 10, 7, 8, 5 and 9 species each. The diversity

indices of Shannon (≥ 1.79), Simpson (≥ 0.73), and evenness (≥ 0.66) calculated by station confirm that the environment is particularly rich in biodiversity and more balanced in ichtyo biodiversity. The Principal Component Analysis (PCA), the Factorial Correspondence Analysis (FCA) and the Canonical Correspondence Analysis (CCA) show that Malapteruridae, Characidae, Cichlidae, Mormyridae and Notopteridae are strongly linked to the Biaro 2 station and those of the Distichodontidae, Clariidae, Mastacembelidae and Claroteidae to Yoko 4 station following the positive correlation observed between variables (vegetation, water temperature, water velocity, water depth, dissolved oxygen, and nature of substrates). This shows that environmental variables (biotic and abiotic) act simultaneously in the spatial distribution of fish communities.

Keywords : Ichthyological diversity, habitats, environmental variables, spatial distribution, Yoko and Biaro rivers

1. Introduction

La connaissance de la faune ichtyologique des rivières et des plans d'eau africains préoccupe depuis quelques années les naturalistes, les scientifiques et les responsables du développement car cette faune est très diversifiée et très originale vu son taux élevé d'endémicité et est, par ailleurs, fort exploitée voire surexploitée par des populations locales en permanente augmentation. A cela s'ajoute l'accélération alarmante de tous les processus de dégradation du milieu naturel qui fait planer le risque majeur de régression et de disparition des espèces.

La nécessité de prendre des mesures de conservation devient dès lors une préoccupation majeure. Ces mesures, pour être efficaces, nécessitent une bonne connaissance des espèces et des relations qui les lient à leur milieu (Lalèyè et al., 2004). Il n'y a jamais eu d'inventaire exhaustif de la faune ichtyologique des eaux de la R. D. Congo en général et en particulier de Kisangani et ses environs. Même à l'échelle d'une rivière ou d'un plan d'eau, les informations disponibles sur l'ichtyofaune y sont très fragmentaires et anciennes. Boulenger (1901) a fait état des poissons du bassin du Congo ; Ulyel et al. (1991a) ont travaillé sur les habitudes alimentaires des *Haplochromis* du lac Kivu; Mutambue (1992) a travaillé sur la systématique, la biologie et l'écologie de la faune piscicole du bassin de la Luki ; Poll et Gosse (1995), Lévêque et Paugy (1999a) ont travaillé sur les poissons des eaux continentales africaines ; Stiassny et al. (2006), Tshibwabwa et al. (2006) de même que Stiassny et Schliwen (2007) ont décrit des nouvelles espèces de poissons du fleuve Congo respectivement des genres: *Raiamas*, *Labeo* (Cyprinidae) et *Congochromis*, un nouveau genre de Cichlidae du fleuve Congo. Feulner et al. (2008) ont fait état de spéciation sympatrique de *Campylomormyrus* (Mormyridae) dans le fleuve Congo. A Kisangani et ses environs, nous relevons les travaux de : Kimbembé (1988), De Vos (1990), Danadu et al. (2003), Danadu (2015), Decru et al. (2017) et Mahamba et al. (2017b), sur la systématique, la biologie et l'écologie des poissons de quelques rivières de la région de Kisangani et ses environs.

La région de Kisangani regorge de cours d'eau forestiers tropicaux appartenant au bassin du Congo et regroupant une très grande diversité ichtyologique qui, elle-même n'est pas encore bien connue sur le plan taxonomique et encore moins sur le plan de la biologie et de l'écologie des espèces qui les peuplent. Cette diversité écologique confère

à ces cours d'eau de la région de Kisangani une richesse ichtyologique importante de plus en plus exploitée par des populations riveraines qui utilisent diverses techniques de capture. Il est donc plus que temps d'étudier et de caractériser les peuplements ichtyologiques des nombreux petits cours d'eau forestiers rarement prospectés jusqu'à présent (Mahamba et al., 2017b).

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

La présente étude a été menée dans les rivières Yoko et Biaro en Territoire d'Ubundu, Province de la Tshopo (figure 1), RD Congo. La rivière Yoko a une longueur totale de 13 km à vol d'oiseau. Elle est traversée par la route menant vers Ubundu à 27 km de la ville de Kisangani. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : latitude Nord : 00°17'17,0'' ; longitude Est : 25°16'24,3'', l'altitude est de 403 m, son bassin versant est directement situé dans la Réserve de Yoko (figure 1). Cette réserve a une superficie globale de 6 975 ha. Quant à la rivière Biaro, elle prend sa source dans la forêt de Batiabetu à 58 km de la ville de Kisangani. Elle a une longueur totale de 40,2 km à vol d'oiseau. Elle se jette dans le Fleuve Congo à Babokoti dans la collectivité secteur de Lubuya-Bera. La rivière est traversée par la route Kisangani-Ubundu à 38 km de Kisangani. Elle limite la Réserve de Yoko dans sa partie Sud-Est et forme une demi boucle en suivant cette direction (Kumba et al., 2013). Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : latitude Nord 00° 15'17,2'' ; longitude Est 25° 18'52,5'' et l'altitude est de 402 m. La figure 1 montre les différentes stations et la description de l'occupation du sol de cette recherche.

2.2. Echantillonnage et analyse

Huit stations ont été choisies le long des rivières Yoko et Biaro, dont quatre sont localisées dans la Réserve de Yoko et les quatre autres en dehors de la Réserve. Les échantillons de poissons ont été récoltés au cours d'un cycle annuel (septembre 2008 à août 2009) à l'aide des différentes techniques : filets maillants de 20 m de long et de 1 m de hauteur à mailles entrecroisés de 1,5, 2, 2,5 et 3 cm ; nasses traditionnelles d'environ 1 m de long et 30 cm de diamètre, lignes individuelles et palangres de 25 m de long avec hameçons numéros: 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 et 20 appâtés de vers de terre, de mollusques, de petits poissons, etc. Les pêches ont toutes été effectuées la troisième semaine de chaque mois. Sur le terrain, les

Figure 1 : Carte hydrographique avec stations de prélèvements de poissons (points rouges) dans les rivières Yoko et Biaro (Yoko 1, 2, 3, 4 et Biaro 1, 2, 3, 4 de l'amont vers l'aval) affluents du fleuve Congo

engins et les techniques de pêche ont été standardisés pour toutes les stations et les travaux de terrain ont débuté au même moment dans l'ensemble des stations. L'échantillonnage des poissons a été réalisé dans tous les cas sur base d'une fréquence cumulée de trois nuits d'effort de capture par station et par mois; pour ce faire, les différents filets maillants et palangres ont été posés parallèlement au courant d'eau dans les huit stations entre 17 et 18 h le soir et relevés le lendemain à partir de 6 h le matin.

Après le relevé des filets, les spécimens récoltés ont été conservés dans des bocaux en plastique de quatre litres contenant une solution de formol à 4 %. Les échantillons ainsi constitués ont été étiquetés selon les mois de récolte et par station, puis acheminés au Laboratoire d'Hydrobiologie de la Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani pour une identification ultérieure. Au laboratoire, les échantillons conservés au formol ont été déformolisés et identifiés au moyen des clés de détermination de : Poll et Gosse (1995), Paugy et al. (2003), Mbega (2004), Abell et al. (2008),

Lévêque et Paugy, 1984, Sudarto et al. (2004), Danadu (2015), suivi de la consultation du Key to Congo Claroteidae et de fishbase.

2.3. Caractérisation du milieu

Les critères utilisés en délimitant les profils transversaux tous les 50 m de long à chaque station (caractérisation des habitats) sont ceux préconisés dans la fiche de monitoring hydromorphologique proposée par Verniers et al. (2009) et l'Agence de l'eau Rhin Meuse (2000). Ils consistent en l'évaluation de: la largeur du lit du cours d'eau mesurée à l'aide d'un penta décimètre, la profondeur de l'eau prise in situ à l'aide d'un appareil de mesure de profondeur de marque Kritech (précision 1 cm), la vitesse du courant d'eau mesurée grâce à un Courantomètre (type 281D) (précision 0,1 cm/sec), la nature de fond (sable, graviers, vases, bois morts, végétation herbacée, etc.), la forme du lit, la nature des berges par une observation directe à l'œil nu, les espèces végétales identifiées directement sur le terrain selon

le Catalogue-flore des plantes vasculaires des districts de Kisangani et de la Tshopo (RD. Congo) (Lejoly et al., 2010). Toutefois, un herbier a été constitué avec les spécimens douteux, amenés alors à l'herbarium de la Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani, pour l'identification précise. Les coordonnées géographiques de chaque station sont prélevées à l'aide d'un appareil GPS de marque Garmin 60cx ; la conductivité, la température et le pH de l'eau sont mesurés sur le terrain à l'aide d'un Combo de marque Hanna (précision respectivement : K20: 2 µS/cm, 0,1 °C); l'oxygène dissous (concentration et saturation) est mesuré in situ à l'aide d'un oxymètre de marque Oxygard (précision 0,1 mg l-1).

2.4. Analyses statistiques et traitement des données

- Les Analyses en Composantes Principales (ACP) ont été appliquées en vue de voir si les données recueillies présentaient une quelconque ordination du milieu. Les données correspondaient à une matrice brute des mesures effectuées dans les stations de recherche pour 8 variables physico-chimiques enregistrées une fois par station et par mois.
- L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) (Jongman et al., 1995) a été utilisée pour traiter les données relatives à la distribution spatio-temporelle des peuplements ichtyologiques dans les rivières Yoko et Biaro.
- L'Analyse de la Variance à un critère de classification (ANOVA 1) a été utilisée afin de tester le degré de signification d'éventuelles différences dans les comparaisons effectuées entre les structures spatio-temporelles mises en évidence par les techniques d'analyses multivariées (AFC).
- L'Analyse Canonique des Correspondances (ACC) (Miserendino et Pizzolon, 2003) a été réalisée afin de mettre en relation les paramètres physico-chimiques, hydromorphologiques et les traits caractéristiques des poissons. Les facteurs qui expliquent de manière significative ces changements sont déterminés en utilisant le test de permutation de Monte Carlo (999 permutations) des valeurs propres (Ter Braak et Smilauer, 1999; Alhou, 2007). Les indices de diversité suivants ont également été utilisés pour caractériser les peuplements ichtyologiques:
- Indice de diversité de Shannon s'exprime par la relation suivante : $H' = - \sum (ni/N) \ln (ni/N)$, où

H' = indice de Shannon & Weaver (1949) ; ni = nombre d'individus du taxon i ; N = nombre total d'individus de la population. L'équitabilité, rapport de la diversité réelle à la diversité maximale, s'obtient en divisant l'indice de diversité de Shannon par le logarithme en base 2 de la richesse spécifique (Piélou, 1969). Selon Dajoz, (1996), la formule utilisée est la suivante : $E = H'/\log_2 S$. Où E = équitabilité ; H' = indice de Shannon & Weaver (1949) ; S = richesse spécifique.

- Indice de diversité (1-D) de Simpson est représenté par 1-D, le maximum de diversité étant représenté par la valeur 1, et le minimum de diversité par la valeur 0 (Bütler, 2000). $D = \sum fi^2$ où : $fi = ni/N$; ni : nombre d'individus de l'espèce donnée ; N : nombre total d'individus.

- L'indice de similarité de Jaccard (Legendre et Legendre, 1998 ; Angelier, 2000) : $IS = Nc \cdot 100 / (Na + Nb - Nc)$ est utilisé en vue de comparer les différents types d'échantillonnage sur la base de la présence/absence des taxons. IS = indice de Jaccard ; Nc = nombre de taxons communs aux deux stations ; Na et Nb = nombre total de taxons dans nos stations. Pour ce faire, les programmes suivants nous ont servis pour effectuer l'ensemble des calculs : le programme Past 3.0 ; le logiciel CANOCO for Windows version 4.02 ; le logiciel R 2.5.0 et le logiciel Microsoft Excel 2007.

3. Résultats

3.1. Examen des biotopes des 8 stations de prélèvements

D'une manière générale, les résultats du tableau 1 montrent que la largeur moyenne annuelle sous eau des stations prospectées, pour toute la période d'étude, varie de 6,69 à 18,32 m. Les grandes valeurs moyennes de la largeur s'observent aux stations Biaro 3 (18,32 m) et Biaro 2 (17,85 m), et aux stations Yoko 4 (15,6 m) et Yoko 2 (14,77 m) situées dans les principaux cours d'eau respectivement Biaro et Yoko, tandis que les petites valeurs moyennes annuelles s'observent aux stations localisées dans les affluents notamment la station Biaro 1 (6,69 m) dans la rivière Amafombo et Biaro 4 (8,00 m) dans la rivière Kenge ainsi qu'à la station Yoko 1 dans la rivière Losongo (8,14 m). Dans l'ensemble des stations, la valeur moyenne annuelle de profondeur de l'eau pour toute la période annuelle de cette étude varie de 20,17 à 70,30 cm. Elle est élevée aux stations Biaro 3 (70,30 cm) et Biaro 2 (66,90 cm),

Tableau 1 : Caractéristiques hydromorphologiques moyennes comparées des stations sélectionnées sur la partie amont des rivières Biaro et Yoko

Paramètres/ Stations	Biaro 1	Biaro 2	Biaro 3	Biaro 4	Yoko 1	Yoko 2	Yoko 3	Yoko 4
Largeur (m)	6,69	17,85	18,32	8,00	8,14	14,77	11,09	15,76
Profondeur (cm)	28,47	66,90	70,30	42,06	20,17	38,16	29,42	47,95
Oxygène dissous (mg/l)	5,16	5,55	5,25	5,56	4,80	5,21	5,47	5,20
Température (°C)	23,42	23,75	23,60	23,15	23,58	24,03	23,34	23,62
Saturation	76,79	80,8	78,14	84,47	73,87	82,64	86,39	86,89
Conductivité K20 (uS/cm)	91,26	86,61	82,95	88,85	121,04	108,67	90,72	93,51
pH	7,96	7,87	8,02	7,87	7,97	8,13	7,57	7,99
Vitesse courant (m/sec)	0,34	0,37	0,37	0,29	0,35	0,34	0,32	0,57
Transparence	Claire	Claire	claire	claire	Claire	claire	Claire	claire
Substrat	Sablonneux, rocheux et caillouteux, et argileuse	Sablono-caillouteux	Sablo-argileux, rocheux avec feuillages, bois morts et débris végétaux	sablonneux et rocheux, caillouteux garnie des pierres, feuilles mortes, bois morts et débris végétaux	sablonneux, rocheux et caillouteux.	sablo caillouteux	Sablonneux, rocheux et caillouteuse	sablonneux
Végétation (%)	85	75	65	78	75	80	80	85

et aux stations Yoko 4 (47,95 cm) et Yoko 2 (38,16 cm) situées dans les principaux cours d'eau (Biaro et Yoko), tandis que les valeurs faibles s'observent aux stations localisées dans les affluents notamment la station Yoko 1 (20,17 cm) dans la rivière Losongo et Biaro 1 (28,47 cm) dans la rivière Amafombo.

Les moyennes générales annuelles de la température pour l'ensemble des stations n'ont pas beaucoup varié au cours de l'année pour cette étude. Elles oscillent autour de 24 °C en général. Elles sont légèrement plus faibles aux stations Biaro 4 avec 23,15 °C, Yoko 3 avec 23,34 °C et Biaro 1 avec 23,42 °C localisées respectivement dans les affluents Kenge en forêt primaire, Mungamba et Biaro en forêt secondaire adulte. La teneur moyenne annuelle en oxygène dissous de l'eau durant cette étude semble varier moins d'une station à l'autre. Elle varie de 4,80 à 5,56 mg/l. Elle a tendance à diminuer à la station Yoko 1 (4,80 mg/l).

La valeur moyenne annuelle de saturation de l'eau a varié de 73,87 à 86,89 % pour l'ensemble des stations. Elle a tendance à augmenter au fur et à mesure que l'eau coule vers l'aval, soit 86,89 % à la

station Yoko 4 ; 86,39 % à la station Yoko 3 et 84,47 % à la station Biaro 4 ; elle est légèrement plus faible en amont soit 73,87 % à la station Yoko 1 ; 76,79 % à la station Biaro 1 et 78,14 % pour la station Biaro 3.

Les conductivités moyennes (standardisées à 20 °C) obtenues durant une année montrent que, dans l'ensemble des stations, les valeurs moyennes annuelles ont varié de 82,95 à 121,04 $\mu\text{S/cm}$. Elles sont plus élevées aux stations Yoko 1 avec 121,04 $\mu\text{S/cm}$ et Yoko 2 avec 108,67 $\mu\text{S/cm}$; tandis que les valeurs les plus faibles sont observées aux stations Biaro 3 et 2 avec respectivement 82,95 $\mu\text{S/cm}$ et 86,61 $\mu\text{S/cm}$. Les valeurs moyennes annuelles de pH de l'eau durant la période de cette étude sont généralement basiques pour l'ensemble des stations et elles oscillent autour de 8. Les valeurs maximales sont observées aux stations Yoko 2 (8,13) et Biaro 3 avec 8,02 ; tandis que les valeurs minimales aux stations Yoko 1 et Biaro 2 avec chacune 7,87. La vitesse moyenne annuelle de l'eau par station n'a pas beaucoup varié (0,29 à 0,57 m/s) durant la période annuelle de cette étude.

Légende : 1 : Bois morts + branchages + débris végétaux ; 2 : Bacs à sable + gravier + cailloux + galets + vases + limons ; 3 : Berges à blocs de pierres et galet ; 4 : Berges en argile + ripisylve ; 5 : Transect (profil en travers)

Figure 2 : Photos et schémas des stations montrant les ripisylves et les types de substrats dans les 8 stations en rivières forestières Yoko et Biaro affluents du fleuve Congo

Elle a tendance à être plus élevée à la station Yoko 4 (0,57 m/s) et plus faible à la station Biaro 4 (0,29 m/s). Dans l'ensemble, l'eau est claire pour toutes les stations mais les substrats benthiques varient d'une station à une autre.

En prenant en compte la végétation riveraine de la Biaro (tableau 1 et figure 2), on constate qu'à la station Biaro 1 située sur l'affluent Amafombo en dehors de la réserve, les sols sont en jachères sous forêt secondaire jeune recouverte à 85 % par les espèces végétales des familles de Fabaceae, Urticaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Moraceae et Euphorbiaceae avec en strate inférieure et en ripisylve, dominance des Marantaceae, Poaceae Commelinaceae. Les espèces *Pseudospondias microcarpa* (A. R.) E., *Cynometra alexandri* C.H. Wright, *Macaranga saccifera* Pax; Pax. et les Marantaceae longent la station de manière abondante. A part les Solanaceae et une espèce de Marantaceae, *Sacrophrinium megalophrinium* (B.) K. S. rencontrées en ripisylve à la station Biaro 2 recouverte à 75 %, on signale la présence des mêmes familles que dans la station Biaro 1 (figures 1 et 2).

Légende : B 1 : Biaro 1 ; B 2 : Biaro 2 ; B 3 : Biaro 3 ; B 4 : Biaro 4 ; Y 1 : Yoko 1 ; Y 2 : Yoko 2 ; Y 3 : Yoko 3 ; Y 4 : Yoko 4.

Figure 3 : Dendrogramme de similarité euclidienne entre les stations de prélèvement des poissons dans les rivières Yoko et Biaro, affluents du fleuve Congo

Tableau 2 : Indice de similarité euclidienne et de distance de Bray-Curtys entre les stations

Stations	Biaro 1	Biaro 2	Biaro 3	Biaro 4	Yoko 1	Yoko 2	Yoko 3	Yoko 4
Biaro 1	1	0,78	0,64	0,64	0,48	0,45	0,44	0,41
Biaro 2	0,78	1	0,81	0,81	0,67	0,68	0,59	0,55
Biaro 3	0,64	0,81	1	0,85	0,66	0,67	0,65	0,61
Biaro 4	0,64	0,81	0,85	1	0,83	0,81	0,83	0,79
Yoko 1	0,48	0,67	0,66	0,83	1	0,96	0,97	0,95
Yoko 2	0,45	0,68	0,67	0,81	0,96	1	0,95	0,94
Yoko 3	0,44	0,59	0,65	0,83	0,97	0,95	1	0,98
Yoko 4	0,41	0,55	0,61	0,79	0,95	0,94	0,98	1

Par ailleurs, à la station Biaro 3 en pleine réserve et en forêt secondaire adulte, ce sont les familles des Fabaceae, Euphorbiaceae et Urticaceae qui recouvrent la station à 65 % avec en strate inférieure ainsi qu'en ripisylve, dominance des Marantaceae, Poaceae et Thelypteridaceae. Les espèces *P. microcarpa*, *S. megalophrinum*, longent les rives de la station de manière abondante (figures 1 et 2). Contrairement aux stations précédentes, on remarque qu'à la station Biaro 4 sur l'affluent Kenge, en pleine réserve et en forêt primaire, ce sont les Fabaceae, les Malvaceae et les Rubiaceae qui y sont les plus diversifiées, recouvrant la station à 78 % avec en strate inférieure et en ripisylve, dominance des Commelinaceae et des Marantaceae. Les espèces *Gilbertiodendron dewevrei* (De W.) J. L., *P. microcarpa*, *Julbernardia seretii* (De Wild.) Troupin et *C. alexadri* ainsi que les Marantaceae sont abondantes dans cette station (figures 1 et 2).

Pour la rivière Yoko, les résultats renseignent qu'à la station Yoko 1, située en rivière Lusungu affluent de la Yoko, en dehors de la réserve, en jachères et forêt secondaire jeune, ce sont les espèces des Fabaceae, Malvaceae et Meliaceae qui sont les plus représentées, recouvrant la station à 75 %. Par contre, en strate inférieure et en ripisylve, ce sont les Marantaceae et les Commelinaceae qui dominent (figures 1 et 2).

En ce qui concerne la station Yoko 2, située en dehors de la réserve, en jachères et forêt secondaire jeune, les familles des Fabaceae, Urticaceae, Meliaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae et Rubiaceae recouvrent (75 %) de manière dominante dans cette station avec en strate inférieure et en ripisylve, dominance des Commelinaceae, Cyperaceae, Marantaceae et Poaceae. Les espèces *P. microcapa* et *Gilletiodendron kisantuense* (Harm) Ver. sont les plus abondantes et longent harmonieusement cette station (figures 1 et 2).

En ce qui concerne la station Yoko 3 en affluent Mungamba, en pleine réserve et en forêt secondaire adulte, ce sont les familles des Euphorbiaceae, Fabaceae, Meliaceae, Malvaceae et Salicaceae qui y sont les plus diversifiées recouvrant la station à 80 % et qu'en strate inférieure ainsi qu'en ripisylve, ce sont les Commelinaceae, les Marantaceae et les Poaceae qui y sont les plus représentées. Les espèces *P. microcarpa* et *Bambusa vulgaris* Schrad. ex Wendel sont caractéristiques de la station (figure 1 et 2).

Enfin, à la station Yoko 4 en pleine réserve et en forêt primaire, les familles des Fabaceae, Meliaceae, Malvaceae et Euphorbiaceae qui sont les plus diversifiées recouvrant la station à 85 %. Par contre, à la strate inférieure ainsi qu'en ripisylve, ce sont les Commelinaceae qui y sont les plus représentées. Les espèces *P. microcarpa*, *G. dewevrei* longent les rives de cette station de manière importante (figures 1 et 2).

Le tableau 2 et la figure 3 montrent une démarcation de deux grands pools écologiques (Biaro et Yoko) indice 9 pour une échelle de 0 à 10 où d'une part, Yoko 1 présente beaucoup de similitudes, du point de vue hydromorphologique et composition du peuplement avec les stations Biaro 3 et 4 aux seuils (0,66 et 0,83) de l'échelle et d'autre part, Biaro 2 présente quelques similitudes avec la station Biaro 1 (0,78) mais peu des similitudes avec la station Biaro 3 (0,81).

3.2. Composition spécifique des peuplements ichtyologiques

La composition de l'ichtyofaune recensée durant cette étude dans les huit stations prospectées mensuellement en rivières Biaro et Yoko (tableau 3), montre que, 1533 spécimens de poissons au total ont été récoltés, regroupés en 59 espèces, 42 genres et 15 familles.

Tableau 3 : Liste systématique, effectifs et abondances relatives des poissons récoltés dans les rivières Biaro et Yoko, bassin du Congo

Familles	Genres	Espèces	Effectifs	Abondance relative (%)
Characidae	<i>Brachypetersius</i> Hoedeman, 1956	<i>Brachypetersius altus</i> Boulenger, 1899	8	7,3
	<i>Brycinus</i> Valenciennes, 1849	<i>Brycinus macrolepidotus</i> Valenciennes, 1849	8	
		<i>Brycinus sp.</i>	3	
	<i>Bryconaethiops</i> Günther, 1873	<i>Bryconaethiops boulengeri</i> Pellegrin, 1900	43	
		<i>Bryconaethiops microstoma</i> Günther, 1873	16	
	<i>Hemigrammopetersius</i> Pellegrin, 1926	<i>Hemigrammopetersius pullche</i> Boulenger, 1909	2	
	<i>Micralestes</i> Boulenger, 1899	<i>Micralestes acutidens</i> Peters, 1852	25	
		<i>Micralestes eburneensis</i> Daget, 1965	2	
<i>Rhabdalestes</i> Hoedeman, 1959.	<i>Rhabdalestes tangensis</i> Lönnberg, 1907	5		
<i>Hemichromis</i> Peters, 1858	<i>Hemichromis fasciatus</i> Peters, 1852	119	12,4	
	<i>Hemichromis sp</i>	38		
<i>Lamprologus</i> Schilthuis, 1891	<i>Lamprologus mocquardii</i> Pellegrin, 1903	23		
Cichlidae	<i>Neolamprologus</i> Colombe et Allgayer, 1985	<i>Neolamprologus sp.</i>	3	
	<i>Oreochromis</i> Günther, 1889	<i>Oreochromis sp</i>	2	
	<i>Orthochromis</i> Greenwood, 1954	<i>Orthochromis machadoi</i> Poll, 1967	3	
	<i>Telmatochromis</i> Boulenger, 1889	<i>Telmatochromis dhonti</i> Boulenger, 1919	1	
	<i>Tilapia</i> Smith, 1840	<i>Tilapia cabrae</i> Boulenger, 1899	1	
Citharinidae	<i>Citharinus</i> Cuvier, 1817	<i>Citharinus gibbosus</i> Boulenger, 1899	4	0,26
Clariidae	<i>Anguilloclarias</i> Teugels, 1982	<i>Anguilloclarias sp.</i>	82	
	<i>Clarias</i> Scopoli, 1777	<i>Clarias buthupogon</i> Sauvage, 1879	409	
		<i>Clarias gabunensis</i> Günther, 1867	1	
		<i>Clarias pachynema</i> Boulenger 1913	9	
		<i>Clarias nieuhoftii</i> Valenciennes, 1840	1	
<i>Anaspidoglanis</i> Teugels et al., 1991	<i>Anaspidoglanis macrostoma</i> Pellegrin, 1909	1	2,4	
Claroteidae	<i>Chrysichthys</i> Bleeker, 1858	<i>Chrysichthys (Melanodactylus) dageti</i> Risch, 1992	1	
	<i>Parauchenoglanis</i> Blgr, 1911	<i>Parauchenoglanis balayi</i> Sauvage, 1879	3	
		<i>Parauchenoglanis punctatus</i> Sauvage, 1879	32	
	<i>Barbus</i> Cuviere & Cloquet, 1816	<i>Barbus brazzai</i> Pellegrin, 1901	11	20,8
		<i>Barbus melanotaenia</i> Stiassny, 1991	9	
		<i>Barbus miolepus</i> Poll, 1953 (as <i>B. nicholsi</i>); De Vos 1994, MRAC db.	213	
<i>Barbus sp.</i>		11		
Cyprinidae	<i>Labeo</i> Cuvier, 1817	<i>Labeo lineatus</i> Boulenger, 1898	1	
		<i>Labeo sp.</i>	23	
	<i>Opsaridium</i> Peters, 1877.	<i>Opsaridium christyi</i> Boulenger, 1920	1	
	<i>Raiamas</i> Jordan, 1919	<i>Raiamas buchholzi</i> Peters, 1877	22	19,1
		<i>Raiamas senegalensis</i> Steindachner, 1870	1	
<i>Raiamas sp.</i>		1		
Distichodontidae	<i>Distichodus</i> Müller & Troschel, 1845	<i>Distichodus fasciolatus</i> Boulenger, 1898	1	8,1
	<i>Ichthyoborus</i> Gunther, 1864	<i>Ichthyoborus besse congolensis</i> Giltay, 1930	99	
	<i>Mesoborus</i> Pellegrin, 1900	<i>Mesoborus crocodilus</i> Pellegrin, 1900.	1	
	<i>Paraphago</i> Boulenger, 1899	<i>Paraphago rostratus</i> Boulenger, 1899.	20	

	<i>Xenocharax</i> Günther, 1867	<i>Xenocharax spilurus</i> Günther, 1867	3	
Kneridae	<i>Parakneria</i> Poll, 1965	<i>Parakneria</i> sp.	1	0,07
Malapteruridae	<i>Malapterurus</i> Lacépède, 1803	<i>Malapterurus electricus</i> Gmelin, 1789	3	0,21
Mastacembelidae	<i>Caecomastacembelus</i> Poll, 1958	<i>Caecomastacembelus niger</i> Sauvage, 1879	6	0,42
Mochokidae	<i>Synodontis</i> Cuvier, 1817	<i>Synodontis nigrita</i> Valenciennes, 1840	1	0,1
	NI	NI	1	
Mormyridae	<i>Cyphomyrus</i> Myers, 1960	<i>Cyphomyrus psittacus</i> Boulenger, 1897	2	13,9
	<i>Marcusenius</i> Gill, 1862	<i>Marcusenius brucei</i> Boulenger, 1910	2	
		<i>Marcusenius cyprinoides</i> Linnaeus, 1758	9	
		<i>Marcusenius senegalensis</i> Steindachner, 1870	3	
	<i>Petrocephalus</i> Marcusen, 1854	<i>Petrocephalus microphthalmus</i> Pellegrin, 1908	50	
		<i>Petrocephalus pallidomaculatus</i> Bogome et Paugy, 1991	4	
<i>Stomatorhinus</i> Boulenger, 1898	<i>Stomatorhinus corneti</i> Boulenger, 1899	144		
Notopteridae	<i>Xenomystus</i> Günther 1868	<i>Xenomystus nigri</i> Günther, 1868	3	0,2
Pantodontidae	<i>Pantodon</i> Peters, 1857	<i>Pantodon buchholzi</i> Peters, 1877	3	0,2
Schilbeidae	<i>Pareutropius</i> Boulenger.	<i>Pareutropius debauwi</i> Boulenger, 1900	3	2,6
	<i>Schilbe</i> Cuvier, 1817	<i>Schilbe grenfelli</i> Boulenger, 1900	2	
		<i>Schilbe marmoratus</i> Boulenger, 1911	35	
15	42	59	1533	100

Les familles de Cyprinidae et de Characidae sont les plus représentées respectivement avec 10 et 9 espèces de richesse spécifique, elles sont suivies par les familles des Cichlidae avec 8 espèces, Mormyridae (7 espèces) et celles des Distichodontidae et Clariidae avec 5 espèces chacune. Les espèces les plus abondantes en termes d'effectif, sont *Clarias bathupogon*, *Barbus miolepis*, *Hemichromis fasciatus*, *Stomatorhinus corneti*, *Ichtyoborus besse congolensis* ainsi qu'*Anguilloclarias* sp. avec respectivement 406, 213, 144, 119, 99 et 82 spécimens chacune. Les stations Biaro 2 et Yoko 4 (tableau 4) contiennent les plus grands nombres d'individus et d'espèces respectivement (299 et 36) et (252 et 26), alors que celle de Yoko 1 est la moins diversifiée avec 99 individus et 14 espèces. Ce qui nous amène à des indices de diversité de Shannon stationnels de loin supérieur à 1 avec 1,79 et à 2 pour la plupart des stations (6). Par ailleurs, nous remarquons que, l'indice de Simpson est également élevé dans toutes les stations ($\geq 0,74$), ce qui indique qu'il y a une forte probabilité pour que 2 individus pris au hasard dans une station, appartiennent à 2 espèces différentes. L'équitabilité calculée, dans toutes les

stations tend vers 1, ce qui indique que les espèces sont équitablement réparties dans tous les groupes taxonomiques et dans les différentes stations.

3.3. Fréquence des captures de poisson en fonction des périodes saisonnières

En faisant allusion à la figure 4, nous constatons que, la totalité des captures de spécimens de poissons des familles Citharinidae et Mastacembelidae ne sont observées qu'au mois de février ; celles des Mochokidae et Notopteridae au mois de septembre et celles des Pantodontidae, Malapteruridae et Kneridae au mois de mars. Environ 10 à 40 % des captures des spécimens des familles de Schilbeidae et Mormyridae sont observées en septembre, octobre, novembre et mars, et que celles des Cichlidae, Characidae, Clariidae, Cyprinidae, Distichodontidae et Mormyridae sont observées sur plusieurs mois et s'étalent sur diverses périodes saisonnières.

La famille des Cyprinidae (figure 5) est la plus importante suivie de celle des Characidae dans la station Biaro 2 mais les Clariidae, Characidae, Cyprinidae, Cichlidae, Distichodontidae et Mormyridae sont les mieux représentées dans

toutes les stations. Par contre, les Kneriidae et Malapteruridae sont inféodées à Biaro 2 et les Mochokidae à Biaro 3.

3.4. Distribution spatiale des peuplements ichtyologiques

Les résultats des ACP, AFC et ACC (figures 6 et 7) sur la répartition spatiale des familles capturées par station ainsi que leurs effectifs (tableau 3), ont permis de sélectionner les variables environnementales et biotiques qui expriment au mieux les liens qui existent entre espèces-variables et stations. Dans la station Biaro 2, en axe I, les variables environnementales qui influencent la distribution des poissons sont : la largeur, la végétation, la température de l'eau, la vitesse de l'eau, la profondeur de l'eau, l'oxygène dissous et la nature des substrats qui sont positivement corrélées à cet axe I ; à ces variables s'associent les

familles des Malapteruridae, Characidae, Cichlidae, Mormyridae et faiblement celle des Notopteridae. Tandis que la présence des Pantodontidae en stations Biaro 1 et 4, est influencée par la sinuosité du cours d'eau, le type de forêt, la nature des berges et du fond.

Par contre, nous remarquons en axe II que, la famille des Mochokidae a une forte affinité avec la station Biaro 3, influencée par la nature du substrat (Sablo- argileux, rocheux avec feuillages, bois morts et débris végétaux), la largeur, la profondeur et la vitesse de l'eau qui sont relativement élevées dans cette station, à cela s'ajoute la végétation qui corrèlent positivement avec cette axe II. La forte affinité des Distichodontidae, Clariidae, Mastacembelidae et Claroteidae à la station Yoko 4 est due à la corrélation positive avec la largeur élevée (15,76 m) du lit majeur de la rivière ainsi qu'à la vitesse du courant d'eau plus élevée (0,57 m/sec) dans cette station. Les stations Yoko 1, Yoko 2 et Yoko 3 situées en jachères et proximité de la route sont légèrement influencées par les variables environnementales, c'est pourquoi on y enregistre moins des familles et d'espèces que dans ces stations soumises aux activités anthropiques, alors que la famille des Notopteridae reste liée aux stations du site Biaro. Toutefois, signalons pour les stations Yoko 3 et Biaro 2 que, les paramètres environnementaux agissent de façon simultanée dans la répartition spatiale des peuplements ichtyologiques. Les espèces observées au centre des axes (figure 6) ont plus de chance d'être capturée dans toutes les stations, tandis que, celles qui sont isolées du centre des axes sont totalement dépendantes de conditions environnementales de stations où elles ont été capturées.

Figure 4 : Occurrence des familles de poissons capturés en fonction des périodes saisonnières par station dans les rivières Biaro et Yoko

Légende : A : site d'échantillonnage Biaro ; B : Site d'échantillonnage Yoko

Figure 5 : Importance des familles de poissons en termes de diversité spécifique par station d'échantillonnage

4. Discussion

4.1. Caractérisation des stations et distribution des espèces de poisson

Les stations d'échantillonnage ont été comparées entre elles à partir de chaque paramètre hydromorphologique mesuré mensuellement, indépendamment des autres facteurs pendant chaque mois de récolte (tableau 1). La variation de la largeur des rivières et leur profondeur changent de l'amont

en aval et d'une rivière à une autre. Ainsi, les stations Biaro 2 et 3, Yoko 2 et 4 présentent de plus grandes valeurs de largeur et de profondeur qui contribuent à une plus grande diversité ichtyologique. Plusieurs études réalisées sur différents hydrosystèmes ont déjà établi des relations entre espèces et variables environnementales (Kouamélan et al., 2003 ; Yao et al., 2005 ; Kouadio et al., 2006 ; Kouamé et al., 2008 et Mahamba et al., 2017b).

Analyse en Composantes Principales (ACP) des familles

Analyses Factorielles des Correspondances (AFC) dans la distribution spatiale des espèces en stations de récoltes

Légende : Familles : I: Characidae ; II: Cichlidae ; III: Citharinidae ; IV: Clariidae ; V: Claroteidae ; VI: Cyprinidae ; VII: Distichodontidae ; VIII: Kneridae ; IX: Malapteruridae ; X: Mastacembelidae ; XI: Mochokidae ; XII: Mormyridae ; XIII: Notopteridae ; XIV: Pantodontidae ; XV: Schilbeidae ; - Stations : 1 : Biaro 1 ; 2 : Biaro 2 ; 3 : Biaro 3 ; 4 : Biaro 4 ; 5 : Yoko 1 ; 6 : Yoko 2 ; 7 : Yoko 3 ; 8 : Yoko 4)

Figure 6 : Résultats des Analyses en Composantes Principales (ACP) et des Analyses Factorielles de Correspondances (AFC) sur la répartition spatiale des familles et espèces de poissons dans 8 stations des rivières Yoko et Biaro, affluents du fleuve Congo

Chacune de ces variables joue directement ou indirectement un rôle important sur la faune ichthyologique.

La température moyenne de l'eau dans un cours d'eau de forêt tropicale dépasse rarement 24 °C comme c'est le cas pour nos stations. Ceci est dû, d'une part, à la

pluviosité élevée dans cette forêt qui est supérieure à 1600 mm/an et d'autre part à l'ombrage causé par les cimes d'arbres contiguës dans cette forêt ombrophile équatoriale. Ceci favorise le maintien d'une relative fraîcheur des eaux qui s'écoulent et crée des conditions stables, favorables aux organismes qui y vivent notamment les poissons. Kankonda (2007); Mahamba et al. (2017b) travaillant respectivement dans le ruisseau Masangamabe (24,75 à 25,92 °C) et les rivières Yoko et Biaro ont fait les mêmes observations. Da Costa et al. (2000), de leur côté, en Côte d'Ivoire, mentionnent qu'une amplitude faible de variation de la température moyenne de l'eau peut avoir une influence sur l'abondance et la répartition temporelle des espèces de poissons.

Les concentrations moyennes annuelles d'oxygène dissous pour l'ensemble de 8 stations prospectées sont relativement bonnes (4,8 à 5,6 mg/l) avec des pourcentages de saturation d'oxygène de 73,9 à 86,9. Ce léger déficit de saturation résulte probablement de la décomposition presque continue des matières organiques (feuilles mortes, débris végétaux et animaux, graines, fruits, etc.) par les décomposeurs (bactéries et champignons). Da Costa et al. (2000), Aboua et al. (2010) et Tanoh et al. (2013), travaillant dans différents sites en Côte d'Ivoire, ont montré également l'importance de ces variables dans la distribution des poissons.

Les différentes stations de recherche font état d'une grande variabilité de par la composition et la structure des éléments (nature des berges, nature des fonds, ripisylve et végétation forestière) qui les constituent dans des proportions différentes (tableau 1 et figure 2). Cette végétation, outre son rôle écologique (création de microhabitats, modification de la texture du sol, maintien des paramètres physicochimiques, modification du substrat, etc.) est aussi source d'aliment car certaines parties d'espèces végétales comme les feuilles, fruits qui tombent dans l'eau sont immédiatement consommées par les poissons, par exemple : *Pseudospondias microcarpa* (A. R.) E., *Anonidium mannii* (Oliver) Eng & Diels, *Myrianthus arboreus* P. Beauv., *Uapaca guineensis* Mull. Arg. etc. (Mahamba et al., 2017b). De plus, troncs d'arbres morts, feuilles mortes, fruits pourris immergés dans l'eau fournissent de la nourriture pour des oligochètes, des larves d'insectes tels que *Chironomidae* et donc pour les poissons. Cela va dans le même sens que les observations d'Aboua et al. (2010).

Légende : Larg moy : Largeur moyenne (m) ; Oxy : Oxygène (mg/l) ; Temp : Température (°C) ; pH ; Vit : Vitesse (m/sec) ; Prof : Profondeur (cm) ; Cond : Conductivité K_{20} ($\mu\text{S}/\text{cm}$) ; Saturation, Transparence. Var 0001 : Classe de pente ; Var 0002 : Fond de vallée ; Var 0003 : Nature des berges ; Var 0004 : Importance de la ripisylve ; Var 0005 : Etat de la ripisylve ; Var 0006 : Eclaircissement de l'eau ; Var 0007 : Élément ombrageant ; Var 0008 : Indice de sinuosité ; Var 0009 : Ecoulement ; Var 0010 : Inondabilité ; Var 0011 : Nature du fond ; Var 0012 : Encombrement du lit ; Var 0013 : Densité de bois morts (bm/m^2) ; Var 0014 : Type forêt.

Figure 7 : Manifestation des paramètres physico-chimiques et hydro morphologiques dans les différentes stations des rivières Yoko et Biaro

En faisant allusion aux résultats des Analyses en Composantes Principales (figures 3, 2, 6 et 7 et tableau 1), on constate qu'il existe deux grandes entités écologiques où, d'une part, Yoko 1 présente beaucoup de similitudes, du point de vue hydromorphologique et composition du peuplement avec Biaro 3 et 4, grâce à la végétation et la nature du substrat, d'autre part, Biaro 2 présente quelques similitudes avec les stations Biaro 1 et 3, par la profondeur, la largeur, ainsi que la vitesse de l'eau, alors que Yoko 4 et Biaro 3, situées à l'aval en pleine réserve de la Yoko où les conditions écologiques sont plus stables, présentent le même niveau de saturation en oxygène dissous. C'est pourquoi, les stations Biaro 2 et Yoko 4 enregistrent respectivement 36 et 26 espèces de poissons recherchant la saturation en oxygène de l'eau ; tandis que, les espèces rencontrées dans les stations Biaro 1, 3 et 4 et Yoko 1 sont plutôt corrélées à la profondeur, la largeur, la vitesse de l'eau ainsi qu'à la végétation et la nature du substrat et que par contre, les espèces des stations Yoko 2 et 3 sont attirés par la largeur, la saturation, l'oxygène dissous, la vitesse ainsi que la végétation. On constate aussi une augmentation du nombre d'espèces le long du gradient amont-aval par l'addition successive d'espèces plutôt que par un remplacement de celles-ci comme le confirment Hugué et Lévêque (2006) et Aboua et al. (2010) dans le fleuve Bandama en Côte d'Ivoire.

Les différences des données observées au niveau des stations pourraient provenir, d'après Kouamélan et al. (2003) des méthodes de pêches utilisées, des types d'habitats échantillonnés et de la période d'échantillonnage. Ces constatations concordent avec la zonation longitudinale des cours d'eau africains énoncé par Lévêque et Paugy (2006) et confirmé par Kouamé et al. (2008) ainsi que par Aboua et al. (2010) respectivement sur le fleuve Sassandra et le fleuve Bandama en Côte d'Ivoire.

Toutefois, Yoko 1 et 2 n'enregistrent que peu d'espèces mais se caractérisent par une végétation très jeune (jachères et recrus forestiers) due au fait que, ces stations se situent en dehors de la réserve, à proximité de la route Kisangani-Ubundu et sont donc soumises à de fortes activités anthropiques (champs, bois de chauffe, piégeage, écopage, etc.) (Mahamba et al., 2017b). Ces altérations dues surtout aux activités anthropiques se traduisent par une certaine réduction de la richesse spécifique avec une disparition des espèces sensibles (Lévêque et Mounolou, 2008 ; Aboua et al., 2010, Kerckhove, 2012).

Caractérisation et composition faunistique des peuplements des poissons

Nous référant à Lalèye et al. (2004), Aboua et al. (2010), Tanoh et al. (2013), les familles Cichlidae, Characidae, Clariidae, Cyprinidae, Distichodontidae et Mormyridae dominant dans les cours d'eaux africains en matière de diversité spécifique et plus particulièrement dans la partie amont des petits cours d'eau affluents du fleuve Congo. Il est probable qu'on n'ait pas capturé toutes les espèces présentes faute de prospections limitées, 3 jours par mois pendant 1 an et à 3 types d'engins de pêche. La richesse taxonomique la plus élevée est observée aux stations Biaro 2 et Yoko 4 avec respectivement 36 et 26 espèces de poissons, ce qui correspond aussi à une plus grande diversité d'habitats (zones lotiques et lenticques). Selon Lévêque et Paugy (2006) ; Aboua et al. (2010), la richesse spécifique d'un milieu traduit sa capacité d'accueil qui est d'autant plus grande que le nombre de niches écologiques occupées est élevée.

4.2. Distribution spatiale des familles de poissons dans les différentes stations

Les résultats des AFC, ACP et ACC (figures 6 et 7) sur la répartition spatiale des espèces capturées par station et leurs effectifs (tableau 3) montrent clairement qu'il existe des liens entre les stations et les espèces comme confirmés par les espèces des familles telles que Malapteruridae, Characidae, Cichlidae, Mormyridae et Notopteridae qui sont fortement associées à la station Biaro 2 et celles des Distichodontidae, Clariidae, Mastacembelidae et Claroteidae à la station Yoko 4 suite à la corrélation positive observée entre les variables (végétation, température de l'eau). Ces liens entre les familles et les stations, s'expliqueraient par des préférences particulières de chaque espèce à des microhabitats où elles trouvent réunies les meilleures conditions pour leur survie. Ceci confirme l'hypothèse selon laquelle, la forêt tropicale humide, source d'hétérogénéité d'habitats des rivières qui y coulent, influencerait sur la structure spatio-temporelle des peuplements de poissons (Mahamba et al., 2017b).

Selon Lemoalle (2006), une espèce de poisson se maintient à long terme dans un hydrosystème dans la mesure où elle y trouve un ensemble de conditions qui lui permettent, entre autres, de se nourrir, de croître et de se reproduire. Ces conditions se répartissent schématiquement en deux ensembles :

- l'environnement physicochimique (ou abiotique), constitué par les contextes géologique, climatique et le paysage aquatique tel qu'il est perçu par le poisson ;
- l'environnement trophique (biotique) qui peut être défini par les interactions entre espèces (notamment les arbres de la ripisylve source de nourriture via fruits, graines, feuilles, macro-invertébrés, poissons, etc.) et les relations proie-prédateur au cours des stades successifs du développement. L'ensemble de ces contraintes caractérise l'habitat et la niche écologique qui doivent être considérés dans une dynamique spatio-temporelle. De la synchronisation entre les besoins d'une écophase et les caractéristiques du milieu dépend la survie d'une cohorte ou de la population.

En ce qui concerne les poissons, les proportions relatives des concentrations en ions majeurs semblent sans influence particulière sur les peuplements. Si une salinité élevée peut être mise à l'évidence une contrainte limitant la diversité des poissons dans un milieu, cela n'est pas le cas pour les très faibles salinités rencontrées dans les rivières Yoko et Biaro pour lesquelles un éventuel effet sélectif n'est pas encore démontré (Lemoalle, 2006).

La fluctuation des facteurs abiotiques et biotiques est souvent responsable de certains changements constatés au sein des communautés en milieux aquatiques continentaux. Ces changements sont liés à la fluctuation des caractéristiques physicochimiques du milieu, notamment le substrat, la disponibilité en nutriments (Hart et al., 2003), la minéralisation (Piscart et al., 2005), la charge en matière organique (Negishi et Richardson, 2003), le taux en oxygène dissous (Brodersen et al., 2004 ; Tarr et al., 2005) et la diversité des microhabitats accessibles (Jahan et al., 2001).

Il apparaît donc ici clairement que les paramètres comme le régime hydrologique, la vitesse du courant, la sinuosité, la végétation, le type de substrats, la nature des berges ainsi que la densité des bois morts sont des paramètres qui, à des degrés divers, ont déterminé la distribution spatio-temporelle des peuplements piscicoles dans les différentes stations d'échantillonnage. Toutefois, dans certaines stations telles que Yoko 1 et 2, hors réserve et proches de la route, on enregistre peu d'espèces étant donné que ces stations subissent fortement des pressions anthropiques. Il en résulte que les poissons source

de nourriture à l'échelle locale peuvent aussi servir d'indicateurs de l'état du milieu aquatique comme le souligne également un certain nombre d'auteurs (Mamonekene et al., 2006 ; Dale et Beyeler, 2001; Niemi et McDonald, 2004 ; Lévêque et Mounolou, 2008 ; Niamien-Ebrottié et al., 2008).

5. Conclusion

Qu'il s'agisse d'eau courante ou stagnante, la situation géographique d'un système gouverne, indirectement mais assez exactement, la qualité physico-chimique et hydromorphologique du milieu, par un ensemble complexe d'interrelations entre les différentes variables qui décrivent l'environnement.

Ainsi, 1533 poissons regroupés en 59 espèces, 42 genres et 15 familles ont été récoltés dans les huit stations des rivières Biaro et Yoko. Ceci témoigne d'une grande richesse spécifique dans ses milieux. Les familles des Clariidae (*C. buthupogon* 32,7%), Cyprinidae (*B. miolepis* 20,8%), Mormyridae (*S. corneti* 13,9%), Cichlidae (*H. fasciatus* 12,4%), Distichodontidae (*I. besse congolensis* 8,1%), Characidae (*B. Boulengeri* 7,3%), sont relativement abondantes dans les captures et les plus diversifiés avec respectivement : 5, 10, 7, 8, 5 et 9 espèces chacune. Au regard des indices de diversité de Shannon ($\geq 1,79$), de Simpson ($\geq 0,73$) et d'équitabilité ($\geq 0,66$) calculés par station, confirment que le milieu considéré est particulièrement riche en biodiversité mais aussi plus équilibré en ichtyo biodiversité.

Les variables physico-chimiques et hydromorphologiques tels que le régime hydrologique, la vitesse, la conductivité, le type de forêt (végétation), la nature des berges, la sinuosité, la nature du fond (substrat) ainsi que la densité des bois morts influent directement sur les communautés de poissons dans les rivières Biaro et Yoko. Il serait donc temps de s'intéresser à la multitude des petites rivières affluentes du fleuve Congo qui s'écoulent sous divers types de forêts avant que les pressions anthropiques ne dévastent leur couvert forestier et par conséquent ne provoquent l'extinction de certaines espèces de poissons forestiers ou du moins n'en modifient les peuplements.

Remerciements

Nous exprimons notre gratitude au projet REAFOR pour sa subvention. Nous tenons à remercier également l'Université de Namur/Belgique et la

Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani pour l'encadrement et la supervision sans oublier les pêcheurs qui nous ont fourni de précieuses informations sur le terrain.

Bibliographie

- Abell, R., Thieme, M.L., Revenga, C., Bryer, M., Kottelat, M., Bogutskaya, N., Coad, B., Mandrak, N., Balderas, C.S., Bussing, W., Melaniel, J.S., Skelton, P., Gerald, R., Allen, Unmack, P., Naseka, A., Rebecca, N.G., Sindorf, N., Robertson, J., Armijo, E., Jonathan, V., Higgins, Thomas, J., Heibel, Wikramanayake, E., Olson, D., López, I.H., Roberto, E., Reis, John, G., Lundberg, Mark, H., Sabajpérez, and Petry, P. (2008). Freshwater Ecoregions of the world: A New Map of Biogeographic Units for Freshwater Biodiversity Conservation. *BioScience*, 58(5): 403-414. DOI : <http://www.biosciencemag.org>
- Aboua, R.D.B., N'zi, Konan, G., Kouamelan, P.E., Berte, S., Bamba, M. (2010). Organisation spatiale du peuplement de poissons dans le Bandama. *Int. J. Biol. Chem. Sci.*, 4(5): 1480-1493. DOI : <http://ajol.info/index.php/ijbcs>
- Agence de l'eau Rhin Meuse (2000). Notice d'utilisation de la fiche « description du milieu physique », Rhin. Meuse : Berlin.
- Alhou, B. (2007). Impact des rejets de la ville de Niamey sur la qualité des eaux du fleuve Niger. PhD thèse en Sciences., *Presses universitaires de Namur. FUNDP*, Namur, p. 230.
- Angelier, E. (2000). Ecologie des eaux courantes. *Editions Technique & Documentation*.
- Boulenger, G.A. (1901). Les poissons du bassin du Congo ; *Publication de l'Etat Indépendant du Congo*, 532 p.
- Brodersen, K.P., Pedersen, O., Lindegaard, C., Hamburger, K. (2004). Chironomids (Diptera) and oxy-regulatory capacity: An experimental approach to paleolimnological interpretation. *Limnology and Oceanography*, 49(5): 1549-1559. DOI : http://m.aslo.info/lo/toc/vol_49/issue_5/1549.pdf.
- Bütler, R. (2000). Analyse de la distribution spatiale d'objets dans un paysage. Fiche d'enseignement, *Labo. De gestion des écosystèmes (GECOS)* : Lausanne.
- Da Costa, K.S., Gourène, G., Tito, De Morais, L., Thys, Van, Den, Audenaerde, D.F.E. (2000). Caractérisation des peuplements ichtyologiques de deux fleuves côtiers Ouest-Africains soumis à des aménagements hydroagricoles et hydroélectriques. *Vie et Milieu*, 50: 65-77. DOI : <https://www.kmae-journal.org> ; <https://doi.org/10.1051/kmae/2012002>; <https://scholar.google.com/citations?user=BhzUOocAAAAJ&hl=fr>
- Dajoz, R. (1996). Précis d'écologie (6^{ème} éd.), Dunod : Paris.
- Dale, V.H., Beyeler, S.C. (2001). Challenges in the development and use of ecological indicators. *Ecol. Indic.* 1: 3-10. DOI: <http://www.napawatersheds.org>
- Danadu, M.L., De Vos, L., Juakaly, M., Kimbembé, M., Munsala, M., Ulyel, A.P.J. (2003). Contribution à l'étude de la faune ichtyologique des environs de Kisangani : Inventaire des poissons des rivières Bitubu et Romée, sous-affluent et affluent de la rive gauche du fleuve Congo (RD. Congo). *Ann. Fac. Sci. Unikis Vol. 12* : 293-302.
- Danadu, M.L. (2015). Problématique de Synodontis Cuvier, 1816 (Siluriformes, Mochokidae) dans le bassin du Congo : Systématique et écologie (RD. Congo). *PhD thèse inéd. Fac. Sc. Dpt. Hydrobiol.*, Unikis, Kisangani, p. 217.
- Decru, E., Vreven, E., Danadu, C., Walanga, A., Mambo, T., Snoek, J. (2017). Ichthyofauna of the Itimbiri, Aruwimi, and Lindi/Tshopo rivers (Congo basin): Diversity and distribution patterns. *Acta Ichthyologica et Piscatoria*, 47 (3): 225-247. DOI: 10.3750/AIEP/02085
- De Vos, L. (1990). Note sur les poissons des environs de Kisangani. *Annales Fac. Sc. Unikis. Acte. 5è J. Sc.* 47-50.
- Feulner, P.G.D., Kirschbaum, F., Tiedemann, R. (2008). Adaptive radiation in the Congo River: A sympatric speciation scenario for African weakly electric fish (Teleostei; Mormyridae; Campylomormyrus). *Journal of Physiology-Paris*. In Press. pp 6-15.
- Hart, R.C., Campbell, L.M., Hecky, R.E. (2003). Stable isotope analyses and demographic responses counter prospects of planktivory by Caridina (Decapoda: Atyidae) in Lake Victoria. *Oecologia*, 136:270-278. DOI 10.1007/s00442-003-1261-0 ; <http://ap.smu.ca/~lcampbel/HartetalOecol2003.pdf>
- Hugueny, B., Lévêque, C. (2006). Richesse en espèces des peuplements de poissons, in Lévêque C. & Paugy D. (eds), Les Poissons des Eaux Continentales Africaines : *Diversité, Écologie, Utilisation par l'Homme*, pp. 271-284, Edition IRD: Paris.
- Jahan, S., Akter, S., Sarker, M., Rahman, R., Pramanik (2001). Growth ecology of *Pila globosa* (Swainson) (Gastropoda: Pilidae) insimulated habitat.

Pakistan Journal of Biological Sciences, 4(5): 581-584. DOI:<http://www.pjbs.org> ; ISSN1028-8880; <http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/pjbs/2001/581-584.pdf>

Jongman, R.H., ter Braak, C.J.F., van Tongeren, O.F.R. (1995). Data Analysis Community and Landscape Ecology (eds.). *Cambridge University Press*: Cambridge.

Kankonda, B. (2007). Ecologie des Décapodes des ruisseaux de forêt de basse altitude de Kisangani (R. D. Congo) : Composition, distribution spatio-temporelle, abondance, biomasse et production. Cas du ruisseau Masangamabe de la Reserve Forestière de Masako. *PhD thèse inéd. Fac. Sc. Dpt. Hydrobiol.*, Unikis, Kisangani, p. 202.

Kerckhove, O. (2012). Espèces ou association d'espèces de poissons en tant que bio indicateur de l'état de santé des récifs coralliens. Mém. de maîtrise inédit, Fac. Sc. Université de Sherbrooke : Québec.

Kimbembi, I.N. (1988). Contribution à la connaissance de l'ichtyofaune et de la biologie de reproduction de quelques espèces de poissons de la rivière Ngene-ngene à Kisangani. *Mémoire de D.E.S.* Unikis : Kisangani.

Kouadio, N.F., Kouamélan, E.P., N'Douba, V., Koné, T., Snoeks, J., Ollevier, F. (2006). Update of fish biodiversity and impact of human activities on the community structure, Mé River (Ivory Coast). *Journal of Biological Sciences*, 6: 805–814. DOI: <https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/download/65547/53234>

Kouamé, K.A., Yao, S.S., Gooré, Bi, G., Kouamélan, E.P., N'Douba, V., Kouassi, N.J. (2008). Influential environmental gradients and patterns of fish assemblages in a West African basin. *Hydrobiologia*, 603:159–169. DOI: <http://www.kmae-journal.org> > ... > Knowl. Managt. Aquatic Ecosyst., 404 (2012) 08 22 mars 2012 - (2008) 388, 02... DOI, <http://dx.doi.org/10.1051/kmae/2012002> ...<https://doi.org/10.1051/kmae/2012002>

Kouamélan, E.P., Teugels, G.G., N'Douba, V., Gooré, B.I.G., Koné, T. (2003). Fish diversity and its relationship with environment variables in West African basin. *Hydrobiologia*, 505: 139–146. DOI:10.1023/B:HYDR.0000007302.74296.84. ;<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3506418/>

Kumba, S., Nshimba, H., Ndjele, L., De Cannière, C., Visser, M., Bogaert, J. (2013). Structure spatiale des trois espèces les plus abondantes dans la Réserve Forestière de la Yoko, Ubundu, République Démocratique du Congo. *Tropicicultura*, 31,1, 53-61. DOI :<http://www.tropicicultura.org/text/v31n1.pdf>.

Lalèye, P., Chikou, A., Philippart, J.C., Teugels,

G., Vandewalle, P. (2004). Étude de la diversité ichtyologique du bassin du fleuve Ouémé au Bénin (Afrique de l'Ouest). *Cybium*, 28(4): 329-339. DOI: <http://sfi.mnhn.fr/cybium/numeros/2004/284/05>.

Legendre, P., Legendre, L. (1998). Numerical Ecology (Second English edition). *ELSEVIER Science B.V.*: Amsterdam.

Lejoly, J., Ndjele, B.M., Geerinck, D. (2010). Catalogue-Flore des plantes vasculaires des districts de Kisangani et de la Tshopo (RD Congo), (4^{ème} Edition). Taxonomania: Bruxelles.

Lemoalle, J. (2006). La Diversité des milieux aquatiques, in Lévêque C. & Paugy D. (eds), Les poissons des eaux continentales africaines : *diversité, écologie, utilisation par l'homme*, pp.11-30, Edition IRD : Paris.

Lévêque, C., Paugy, D. (2006). Peuplements des cours d'eau et des biotopes, in Lévêque C. & Paugy D. (eds), Les poissons des eaux continentales africaines : *diversité, écologie, utilisation par l'homme*, pp. 317-328, Edition IRD : Paris.

Lévêque, C., Mounolou, J.C. (2008). Biodiversité : Dynamique biologique et conservation. (2^{ème} éd.) Dunod : Paris.

Lévêque, C., Paugy, D. (1984). Guide des poissons d'eau douce de la zone du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. *Convention Orstom-OMS* : Ouagadougou.

Lévêque, C., Paugy, D. (1999a). Caractéristiques générales de la faune ichtyologique, in Lévêque C. & Paugy D. (eds), *Les Poissons des Eaux continentales africaines*, pp. 43-53, Edition IRD : Paris.

Mahamba, B.R., Ndjaki, N.J., Kankonda, B.A., Ulyel, A.P.J., Micha, J.C. (2017b). Caractérisation et écologie des peuplements des Mormyridae dans la réserve de Yoko (Kisangani, RD Congo). *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 11(3): 967-999. DOI : <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v11i3.4>.

Mamonekene, V., Lavoue, S., Olivier, S.G., Pauwels, S.G.O., Mve, beh, H.J., Mackayah, J.E., Tchignoumba, L. (2006). Diversité des poissons de Rabi et Gamba, Province de l'Ogooué-Maritime, Gabon. *Bulletin of the Biological Society of Washington*, No. 12: 65 -78.

Mbega, J.D. (2004). Biodiversité des poissons du bassin inférieur de l'Ogooué (Gabon). Volume 1. *PhD thèse de doctorat, FUNDP/Namur*, Namur, p. 324.

- Mbega, J.D. (2004).** Biodiversité des poissons du bassin inférieur de l'Ogoué (Gabon). Volumes I et II. *Presses Universitaires de Namur* : Namur.
- Miserendino, M.L., Pizzolon, L.A. (2003).** Distribution of macroinvertebrate assemblages in the Azul-Quemquemtreu river basin, Patagonia, Argentina. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 37: 525-539.
- Mutambue, S. (1992).** Le bassin de la Luki (Zaire) et son aménagement. Systématique, biologie et écologie de sa faune piscicole. *Thèse éd. Université Paul Sabatier de Toulouse* (Science), p 335.
- Niamien, Ebrottié, E.J., Konan, K.F., Gnagne, T., Ouattara, A., Ouattara, M., Gourène, G. (2008).** Etude diagnostique de l'état de pollution du système fluvio-lagunaire Aby-Bia-Tanoé (Sud-Est, Côte d'Ivoire). *Sud Sciences et Technologies* ISSN 0796-5419, 16-2 (1) : 5-13. DOI : http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/30379/sst16_2.pdf
- Niemi, G.T., McDonald, M.E. (2004).** Application of ecological indicators. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.*, 35 :89-111. DOI :10.1146/annurev.ecolsys.35.112202.130132 ; <https://pdfs.semanticscholar.org/.../b9f097d4ecf184dcac8e170dc0aa37f4b69b...>
- Paugy, D., Lévêque, C., Teugels, G.G. (2003).** Poissons d'eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l'Ouest. Tome I et II. *IRD, MNHN et MRAC*: Paris.
- Pielou, C. (1969).** An introduction to mathematical Ecology. *John Wiley & Sons. Vol VIII* : New York.
- Piscart, C., Moreteau, J.C., Beisel, J.N. (2005).** Biodiversity and structure of macro invertebrate communities along a small permanent salinity gradient (Meurthe River, France). *Hydrobiologia*, 551 (1): 227-236. DOI:10.1007/s10750-005-4463-0 ; https://www.researchgate.net/.../226978624_Biodiversity_and_Stru...
- Poll, M. et Gosse, J.P. (1995).** Généra des poissons d'eau douce de l'Afrique (eds). *Académie royale de Belgique* : Bruxelles.
- Stiassny, M.L.J., Schelly, R.C., Schliewen, U.K. (2006).** A new species of Raiamas (Teleostei: Cyprinidae) from the Lower Congo River, with a Phylogenetic Assessment of the Generic Limits of the Predatory Cyprinid Genera *Opsaridium*, *Raiamas*, and *Leptocypris*. *Copeia* 2006 (3): 370-377.
- Stiassny, M.L.J., Schliewen, U.K. (2007).** *Congochromis*, a new cichlid genus (Teleostei, Cichlidae) from Central Africa, with the description of a new species from the upper Congo River, Democratic Republic of Congo. *American Museum Novitates* 3576: 1-14.
- Sudarto, Teugels, G.G., Pouyaud, L. (2004).** Description of a New Clariid Catfish, *Clarias pseudonieuhofii* from West Borneo (Siluriformes: Clariidae). *Zoological Studies*, 43(1): 8-19.
- Tanoh, K.M., Berté, S., Konan, N'ZI, G., Bamba, M., Goore, B.G., Essetchi, K.P. (2013).** Peuplement ichtyologique du complexe Brimé-Méné-Nounoua, Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest). *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 7(6): 2248-2263, DOI: <http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v7i6.6>.
- Tarr, T.L., Baber, M.J., Babbitt (2005).** Macroinvertebrate community structure across a wetland hydroperiod gradient in southern New Hampshire, USA. *Wetlands Ecology and Management*, 13(3): 321-334. DOI :10.1007/s11273-004-7525-6; <https://insights.ovid.com/wetlands-ecology-management/wetem/2005/06/000/macr..>
- Ter Braak, C.J.F., Smilauer, P. (1999).** CANOCO for Windows (version 4.02) - a FORTRAN program for canonical community ordination. *Centre for biometry Wageningen*. Wageningen. The Netherlands.
- Tshibwabwa, S.M., Stiassny, M.L.J., Schelly, R.C. (2006).** Description of a new species of *Labeo* (Teleostei: Cyprinidae) from the lower Congo River. *Zootaxa* 1224: 33-44.
- Ulyel, A.P.J., Ceusters, R., Ollevier, F., Thys, van den Audenaerde, D. (1991a).** Food and feeding habits of *Haplochromis* (Pisces: Cichlidae) from Lake Kivu. II. Daily Feeding Periodicity and Dietary changes in natural conditions of some *Haplochromis* species (Teleostei: Cichlidae) from Lake Kivu (Central Africa). *Belg. J. of Zool.*, 120 (2): 176-187.
- Verniers, G., Duchâtel, J., Hardy, M.A., FUNDP-GIREA (2009).** Evaluation de la qualité physique des cours d'eau : application du « qualphy » au bassin de la Gette, *GIREA* : Namur.
- Yao, S.S., Kouamélan, E.P., Koné, T., N'Douba, V., Gooré, Bi, G., Ollevier, F., Thys Van Den, Audenaerde, D.F.E. (2005).** Fish communities along environment gradients within the Comoé River basin, Côte d'Ivoire. *African Journal of Aquatic Science*, 30: 195–204. DOI: <https://doi.org/10.1051/kmae/2012002>.